

ЎЗБЕКИСТОНДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ОММАВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИДА ЁРИТИЛИШИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6473815>

Қодирова Феруза Мамуровна

*Ўзбекистон Республикаси Жамоат Хавфсизлиги университети
Хорижий тилларни ўргатиш кафедраси катта ўқитувчиси.*

Оммавий ахборот воситалари деганда, кўз олдимизга албатта радио, телевидение, газета ва журналлар келади. Ҳаётимизда ҳар қандай жабҳа бўлмасинки, Оммавий ахборот воситаларида ёритилишига тўхталадиган бўлсак, ҳам газета, ҳам интернет тизими, ҳам журналлар ижобий натижани кўрсатмоқда десак муболаға бўлмайди.

Ҳозирги даврда аҳолининг билим даражаси, таълим ва фан соҳаларининг ривожланиши жадаллик билан кўрсатиб келинмоқда. Энг устун томони шундаки, таълим соҳасининг мамлакат ақлий салоҳиятини юксалтириш омили эканлигидадур.

Айтиб ўтиш керакки, ОАВ орқали тарқатилган янгиликларнинг кўринишлари ҳар ҳил бўлади: воқеа, ходиса, рақам, лавозимлар, жойлар номлари акс эттирилган хабар, лавҳа, репортаж, кўринишларда кичик лавҳа, янгилик тариқасида таълим тизимига оид маълумотларни ОАВ дан олишимиз мумкин бўлади. Маълумки, инсоният ахборот асрига қадам қўйдикки, таълим-тарбия ҳам ҳамоҳанг бўлмоғи керак. Акс ҳолда ёшларимиз янги замонга мос ҳаётий мўлжалларини белгилашда чалғиши, ахборот маконида ўзларига керакли манзилни тополмай адашиши ҳеч гап эмас.

Биринчи ўринда газеталаримизга назар ташлайдиган бўлсак, таълим тизими, педагогик изланишлар, таълим соҳасидаги ҳар бир тадбирлар бевосита ёритилиб борилмоқда. Масалан “Маърифат” газетаси Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Ўзбекистон таълим ва фан ходимлари касаба уюшмаси Марказий кенгаши унинг муассисларидир. Газета асосан халқ таълими, ўрта махсус ва Олий таълим тизимида фаолият кўрсатадиган раҳбар ходимлар, педагоглар, тарбиячилар профессор-ўқитувчилар, олимлар-зиёлиларга ва фан ходимларига, касаба уюшма аъзоларига мўлжалланган. Унинг асосий мақсади Ўзбекистонда таълим-тарбияга оид барча масалаларни жамият, давлат, эл-юрт манфаати нуқтаи-назаридан ўрганиш, кун тартибига қўйиш, муҳокама қилиш, муаммоларнинг илмий, назарий, амалий ечимларини топишда таълим ходимларига кўмаклашиш, таълим-тарбия мазмуни, шакллари ва усулларини тақсимлаштириш, халқ таълими, олий ва ўрта махсус таълим ходимларининг, камол топаётган ўғил-қизларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш, “Таълим тўғрисида”ги ва “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури тўғрисида”ги қонунларда кўзда тутилган барча масалалар бўйича ташвиқот

ишларини олиб бориш, миллий ҳамда жаҳон таълимига оид илғор назария, методика ва амалиётни зиёлиларга етказишда, ҳаётга жорий этишда тарғиботчи сифатида фаолият кўрсатиш, таълим ва фан ходимлари касаба уюшмаси фаолиятига доир янгиликлар, амалга оширилаётган ибратли ишлар тўғрисида ахборот беришдир.

Оммавий ахборот воситалари хусусида гапирар эканмиз, ОАВ орқали инсонлар сиёсий-ижтимоий, иқтисодий, маданий ҳаётда ҳамда дунё ҳамжихатлиги, давлатлараро муносабатларда содир бўлаётган ўзгаришлардан воқиф бўлади, уни идрок этади, уларга ўз муносабатларини билдиради. Бугунги кунга келиб, ижтимоий-сиёсий ҳаётимизда Оммавий ахборот воситаларининг ўрни ва роли ошиб бораётгани ҳеч кимга сир эмас. Бугунги тараққиётимизни, ҳаёт тарзимизни, барқарор инсон тарбиясини, умумий таълим тарбияни, таълим тизимидаги ислохотларни шахснинг ғоявий-сиёсий маданий-маънавий ва ақлий-ахлоқий камолатини Оммавий ахборот воситаларисиз тасаввур этолмаймиз. Давлат мустақиллигини қўлга киритган Ўзбекистон Республикаси учун ОАВ нинг фаолиятини ва уларнинг самарали ишлашига ёрдам берадиган механизмларни тартибга солувчи қонунчилик базасини такомиллаштириш, ҳуқуқий асосини яратиш муаммоси долзарбдир. Асосий қонунимизнинг 15-боби “Оммавий ахборот воситалари” деб аталишида жуда катта маъно-мазмун бор. Бу боб мазмунан чуқур бўлган биттагина моддадан иборат. Яъни, “Оммавий ахборот воситалари эркиндир ва қонунга мувофиқ ишлайди. Улар ахборотнинг тўғрилиги учун белгиланган тартибда жавобгардирлар. Цензурага йўл қўйилмайди”.(67-модда).

Мазкур қонуннинг Асосий қонун даражасида мустаҳкамланганлиги, биринчидан фуқароларнинг ўз фикрларини эркин тарзда матбуотда, радио, телевидение орқали ёзма ёки оғзаки чиқишларда ифодалаш ҳуқуқини кафолатласа, иккинчидан, Оммавий ахборот воситаларига берилган беназир аҳамият, юксак эътибордир.

Оммавий ахборот воситалари бизнинг мамлакатимизда ҳақли равишда “тўртинчи ҳокимият” деб аталиши тўғри маънода эмас, балки кўчма маънодадир. “Тўртинчи ҳокимият”, худди қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимияти каби жамиятнинг турли соҳалари фаолиятини таҳлил этади, назорат қилади, уларни бошқариш ва ташкилий томонларини ўрғанади. Бу борадаги камчиликлар ва хатоларга оммани, ҳокимият тармоқларининг диққатини жалб этиб, жамият тараққиётини тезлатишга, долзарб масалаларни ўз вақтида ва самарали ҳал этилишига қўмаклашади, мамлакат раҳбариятига ички ва бошқа сиёсат, иқтисод ва маданият-маънавият, таълим тизими соҳасида тўғри қарорлар қабул қилиш учун замин тайёрлаб, халқ оммаси фикри ва ҳаракатларига ижобий йўналиш беради. Шу йўл билан аҳоли Оммавий ахборот воситалари орқали давлатни бошқаришда қатнашади ва ундан қўшимча восита сифатида фойдаланади.

Бизга маълумки, мустақиллигимизнинг илк кунларидан бошлаб, ҳар бир соҳага улкан эътибор қаратилди ва шу қаторда таълим тизимидаги ўзгаришлар ОАВ орқали ёритилиб келинмоқда. Таълим тизимини такомиллаштиришда, унда рўй бераётган

Ўзгаришлар, ўсиб бораётган ёшларга таълим тизимини янгича ғояларини сингдиришда ОАВ лар ҳамоҳанглигида олиб борилади. Одамзод бир неча миллион йиллик ривожланиш тарихини босиб ўтган бўлса, ҳеч шубҳасиз айтиш мумкинки, айнан онгли таълим-тарбия пайдо бўлгачгина инсон сифатида шакллана бошлаган. Инсоният тўплаган тажрибаларини, анъана ва урф-одатларини ўзидан кейинги авлодларга мерос қолдириб, ўз давомчиларига муайян давр талаблари даражасида таълим-тарбия бериб келган. Айтиш мумкинки, таълим-тарбия бор жойда, инсон учун кадрли бўлган бошқа ҳислатлар ҳам акс этади. Таълим-тарбия ривожлангани сайин, унга бўлган эътибор кундан-кунга ортиб бораверади. Бугун ахборотга эгалик қиладиган ахборотни излаб, топиб, яратиб, таҳлил этиб, тарқата биладиган одам дунёга ҳам эгалик қилади деган қараш ҳақиқат даражасига кўтарилган. Демак, ёшларимизнинг хорижлик тенгдошлари орасида ҳеч кимдан кам эмаслигини исботлаб, тенглар ичра тенг бўлиб фаолият юритиши келажагимизнинг чин маънодаги ҳал қилувчи кучига айланиши ҳам, таълим тизими жараёнида ахборот коммуникация технологияларини жорий этиш, ёшларимиз учун имкониятларидан муҳим аҳамиятга эга.

Халқ таълими вазирлиги томонидан ёшлар маънавиятини юксалтириш, таълим-тарбия жараёнига ахборот-коммуникация технологиялари кенг тадбиқ этиш, шу билан бирга айни дамда долзарб муаммолардан бири бўлиб турган ўқитувчи ва ўқувчиларда замонавий имкониятлардан оқилона фойдаланиш ҳамда уяли алоқа воситаларини тўғри ишлатиш маданиятини шакллантириш борасида бир қатор чоратадбирлар амалга оширилмоқда. Жумладан мазкур йўналишда “Маърифат” газетасида ҳам кўплаб мақолалар эълон қилиб борилмоқда. Айни пайтда газета харид этмасдан, бир жойда ўтириб ҳам янгиликлардан бохабар бўлишимиз мумкин.

Бугун деярли ҳар бир хонадонда, ўқув даргоҳида, корхонада, кўча-қуйда замонавий компьютерлар бор ва улар интернетга уланган десак муболаға бўлмайди. Демак, ҳар қандай ахборотни тезкор узатиш ва қабул қилиш имконияти мавжуд. Эндиликда замонавий ахборот-коммуникация технологиялари шарофати туфайли инсон ўз уйида ўтирганича дунёнинг турли чеккаларида қандай воқеа-ҳодисалар юз бераётганини нафақат эшитиш, айни чоғда кўриб-қузатиш, хатто ўз муносабатини билдириш имконига эга.

“Маърифат” газетасининг мақолаларини кўздан кечирар эканмиз, юқорида айтиб ўтилган таълим тизимидаги мақолалар борасида фикр юритиш жоиздир. Мақолалар мактабгача таълим, ўрта махсус ва олий таълим йўналишлари кенг ёритилган. Мисол тариқасида “Халқона тарбия воситаси” мақоласида мақол ва тез айтиш ва топишмоқларни барча фанларда қўллаш мумкинлигини, математика рақамли мақолаларни ўқувчи қобилятини ривожлантириш ҳақида маълумот берилган. “Боғча бола зукко бола” мақоласида олис қишлоқ болаларини мактабгача таълим муассасаларига қатнаб, ўз она тилидан ташқари рус ва инглиз тилида илғор, қўшиқ ва эртаклар ўрганиётганликлари таъкидлаб ўтилган. Шу қаторда китобхонлик

мавзусида, халқаро олимпиада ғолиблари, физика ва астрономия олимпиадаси, ҳамда ҳозирги кунда олий ўқув муассасаларидаги сиртқи таълим тизими юзасидан бир қатор мақолалар чоп этилмоқда. Бу билан кўриниб турибдики, мактабгача таълим, ўрта махсус ва олий таълим тизимидаги ислоҳот ҳамда юксалишлар, баъзида кези келганда таълим тизимидайўл қўйилаётган камчиликлар ҳам ёритилмоқда. Шу жумладан “Маърифат” газетасининг 2017 йил 19 июль сонидан “Таълимий веб-сайтлар” номли мақоласига тўхталадиган бўлсак, унда халқ таълим-tizимидаги бошқарув органлари, таълим-муассасалари ва ўқитувчиларнинг веб-сайтини яратиш орқали педагогларнинг ижодий фаоллигини ошириш мақсадида ҳар йили “Халқ таълим тизимидаги энг яхши веб-сайт” кўрик-танлови, “Энг яхши таълим муассасаси веб-сайти”, “Энг яхши ўқитувчи веб-сайти”, “Халқ таълими тизимидаги энг яхши ташкилот веб-сайти”наминациялари бўйича ўтказиб келинаётганч ора-тадбирлар хусусида сўз юритилган.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, бундан кейин ҳам таълим тизимидаги ислоҳот ва ривожланишлар оммавий ахборот воситаларида кенг ёритиб борилади ва халқ таълим тизимидаги янгиликларга ўз хулосаларини, фикрларини билдиришда давом этади. Зеро, ушбу таълим тизимида оммавий ахборот воситаларининг ўрни, халқ билан ҳамнафасликдадир.

Фойданилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маъжмасынинг 1999 йил 26 февралдаги “Журналист кадрлар тайёрлаш ва қайта тайёрлаш тизимини такомиллаштириш тўғрисида”ги Қарори. // Демкоратлаштириш ва инсон ҳуқуқлари, 2000 й, № 3-4.
2. Ўзбекистон оммавий ахборот воситалари ва журналистлари. – Т.: Ўзбекистон Миллий матбуот маркази. 2003 й.
3. Mukhamadqodirovich R. A. The role of mass media in the history of the period of independence //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. –2020. – Т. 10. – №. 4. – С. 356-359.
4. Normatova D. E. PECULIARITIES OF ANTHROPOCENTRISM AND HUMANISM OF THE SOCIO-PHILOSOPHICAL THOUGHT OF WESTERN EUROPE IN THE ERA OF RENAISSANCE //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 5. – С. 168-173.
5. Gaybullaeva M. F. The Role Of Biomass In Saving Natural Resources //The American Journal of Horticulture and Floriculture Research. – 2021. – Т. 3. – №. 02. –С. 1-6.
6. Normatova D. E. THE SOCIAL AND MORAL VIEWS OF MICHELLE ECKEM DE MONTEN //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 10. – С. 184-187.

7. Ganiev, B. (2015). Business-Ethics in Islam. Theoretical & Applied Science, (7), 177-179.

8. Ganiyev, B. S. (2020). EDUCATION-PRIORITY SPHERE OF REFORM IN THE CONDITIONS OF A NEW STAGE OF DEVELOPMENT. Central Asian Problems of Modern Science and Education, 2020(1), 106-111.